

**ТАРБИЯ — ТАРБИЯЧИ ВА ТАРБИЯЛАНУВЧИ
ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎЗ ИЧИГА ОЛГАН ИККИ ЁҚЛАМА
ЖАРАЁНДИР**

**Кукон Давлат педагогика институти Бошлангич таълим
факультети**

**Факультетлараро педагогика ва психология кафедраси
ўқитувчиси**

Абдуллаева Дилором Номановна

Мамаюсупова Дилдора

Таълим менежменти 2-босқич талабаси.

Олимжонова Зайнабхон

Таълим менежменти 2-босқич талабаси.

Аннотация: Ушбу мақолада тарбиячилар — билим ва тарбияга эга бўлган кишилар, тарбияланувчилар — билим ва тажриба ўрганувчи ёшлардир. Тарбия воситалари бирон-бир тарбиявий масалани мақсадга мувофиқ тарбия жараёнида ўқитувчи яқка ўқувчи ёки синф жамоаси манфаати йўлида бирон-бир тарбиявий масалани ҳал қилиш учун ўқувчиларнинг ёш ва индивидуал хусусиятларини, тарбияланганлик даражаларини, педагогик вазият характерини ҳисобга олган ҳолда таъсир этиш шакллари мажмуасини ёритиб берилган.

Калит сўзлар: тарбиячи, билим тарбияланувчи, тажриба, ўрганувчи, ёшлар, восита, жараён, ўқитувчи, ўқувчи, синф, жамоа, индивидуал.

Образование – учитель и ученик

Это двухэтапный процесс, включающий в себя действия.

Аннотация: В данной статье педагоги – это люди, обладающие знаниями и образованием, а учащиеся – это люди, усваивающие знания и опыт. Образовательные средства используются учащимися для решения любой учебной задачи на благо учителя, отдельного ученика или класса. коллектива, с учетом индивидуальных особенностей, уровня воспитания, характера педагогической ситуации, выделяется комплекс форм воздействия.

Ключевые слова: учитель, знания, ученик, опыт, обучающийся, действия, инструмент, процесс, учитель, ученик, класс, коллектив, личность.

Education – teacher and student

This is a two-step process that includes activities.

Abstract: In this article, teachers are people who have knowledge and education, and students are people who acquire knowledge and experience. Educational tools are used by students to solve any educational problem for the benefit of the teacher, individual student or class. of the collective, taking into account individual characteristics, level of education, and the nature of the pedagogical situation, a complex of forms of influence is identified.

Key words: teacher, knowledge, student, experience, student, actions, tool, process, teacher, student, class, team, personality.

Кириш.

Buyuk mutafakkirlar, allomalar, azizlar vatani bo'lgan O'zbekistonda xalqimizning ezgu an'ana va an'alarini tiklash va rivojlantirish, muqaddas qadamjo va obidalarni obodonlashtirish, yosh avlodni hurmat-ehtirom ruhida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. boy tariximiz, vatanparvarlik va insonparvarligimiz uchun. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Biz ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi kun talablaridan kelib chiqib takomillashtirishni o'zimizning birinchi burchimiz, deb bilamiz", "Xalq ko'chishi kerak" fikrlari Fitrat. aniq maqsad sari, fuqaro bo'lish, baxtli va hurmatli bo'lish". Bolaligida ota-onadan olgan ta'lim-tarbiyasi ularning uni topishi, dunyoviy bo'lib qolishlari yoki zaif va xor bo'lishlari, musibat yukini ko'tarishlari, tashlandiq, o'zgalarga bo'ysunib, qul va asir bo'lib qolishlarini belgilaydi. Farzandlar kelajagi ularning tarbiyasi uchun mas'uliyat naqadar yuksak ekanidan dalolatdir. Zero, farzandlar kelajagimiz, ular ota-onamiz, ajdodlarimiz mehnatining davomchilaridir. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Milliy tarix va madaniyatimizga, dunyodagi eng katta boylik

bo'lgan intellektual va ma'naviy salohiyatimizga chuqur hurmat bilan yondashish, uni avaylab asrab-avaylash va boyitish, shu asosda yosh avlodni ma'naviyatda tarbiyalash. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar dunyodagi har bir mamlakat va jamiyatning moddiy va ma'naviy maqsadidir. Ularning rivojlanishida, shubhasiz, hal qiluvchi o'rin egallaydi.

Asosiy qism.

Kishilik jamiyatining vujudga kelishi bilan mehnat jarayonida kishilar ishlab chiqarish tajribasi va mehnat malakalariga ega bo'ldilar, o'zgarib, ko'payib bordilar. Keksa avlodning mehnat jarayonidagi tajribasi U ishda ishtirok etish uchun to'rtta avlodni o'rgatdi. Shunday qilib, ta'lim - bu individual jamiyatning amaliy ehtiyojlarining maqsadi. zaruriyatdan vujudga kelgan va shu jamiyat bilan birga rivojlangan. U jamiyat hayotining turli sohalarida odamlarni zabt etdi.

boyitish tajribasi bilan, tabiat va ijtimoiy hayot haqida bilimlarning o'sishi bilan ishlashda to'plangan tajribadan foydalanish Kelajak avlod uchun ta'lim jarayoni yanada murakkablashdi. Ta'lim qobiliyatlari va ish manbasini bilishni talab qildi. Bola o'qishni, bilim olishni xohlaydi, ulg'ayganida jamiyat hayotida faol bo'ladi.

qatnashmoqchi. O'qituvchi buni qanday qiladi, qanday munosabatlar sharoitda qanday pedagogik jarayonni tarbiyalash kerakligini bilish muhtojlik Bunday holda, bola o'zini o'zgartirishning faol ishtirokchisidir. Buni unutmasligimiz kerak. Bunda o'quvchilar o'z yaqinlari (ota-onalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar) munosabatlarini o'rganadilar. bola faqat uning ishida yordam berilsa, pedagogik ta'sirga ochiq va bunga moyil. O'qituvchi - do'st, murabbiy, murabbiy faqat o'quvchilar o'zlarining ichki dunyosini ochib berganlarida. Yuqorida aytganimizdek, ta'lim – o'qituvchi va talabaFaoliyatni o'z ichiga olgan ikki bosqichli jarayon. O'qituvchilar bilimdir va bilimli odamlar, bilimli odamlar - bilim va tajriba talabalardir. Lekin talabalar ma'lum darajada faol. harakat qilmasalar, tajriba va bilim topa olmaydilar. Demak,

o'qitish metodi o'qituvchi va o'quvchilarning metodidir - qo'shma faoliyat va o'zaro ta'sir qilish usullari. Ilmiy

Adabiyotlarda o'qitish usullarini tarbiya usullari deb ham yuritiladi. "Usul" so'zi yunoncha so'zdan bo'lib, yo'l, usul degan ma'noni anglatadi. anglatadi Ta'lim usullari, ta'lim usullari kabi, alohida qismlarga bo'linadi. bo'lingan Masalan: sinfda birinchi marta sinfda o'qituvchi tozalash uchun ta'tilni tashkil qiladi. Bolalarni ish bilan ta'minlashdan avval biz lattani qanday namlash va stol va polni artish haqida gapiramiz gapiradi va ko'rsatadi. Bu yerda o'qituvchining so'zi uslubdir.

Usul va uslub umumiy bo'lgan pedagogik jarayon. aslida ular bir-birining ustiga chiqishi mumkin. O'qituvchilarning jamoaviy va individual faoliyatining maqsadi

Shunga muvofiq tashkil etish uchun o'quv shakllaridan foydalaniladi. Masalan: sinf yig'ilishi, yig'ilishlar, ertalabki qator, klub ishi va boshqa. Ta'lim vositalari har qanday ta'lim muammosini hal qilish uchun mos keladi. echimni usul bo'yicha tashkil qilish uchun ishlatiladi (indikativ qo'llanmalar, kitoblar, radio, televizor). Shuningdek, talabalar tadbirlar - filmlar, san'at asarlari, maktab o'quvchisining jonli nutqi, bolalar o'yinlari, sport, badiiy hobbi to'garaklar va boshqa tadbirlar ta'lim vositalari bo'lishi mumkin. Ta'lim maqsadlarini amalga oshirish uchun o'qituvchining ta'lim vositalari. o'qituvchi ta'lim tizimiga kiritilishi kerak. Masalan, maktab kutubxona ta'lim vositasi bo'lishi uchun o'qituvchi va kutubxonachi Talabalar bilan uchrashish, o'qilgan kitoblarni muhokama qilish.

tashkil etilishi kerak. Ta'lim natijasi, o'quv jarayonining usullari, uslub, vositalar va shakllardan mohirona foydalanish. Pedagoglar bolaning shaxsiyatiga eng mos keladigan ta'sir qilish usulidan foydalanadilar shaxsiyatingizni o'zgartirishning eng yaxshi usulini tanlang zarur shart-sharoitlarni yaratishlari kerak. Har bir bola, har bir guruh bolalar uchun o'qitish usullari maxsus davolashni nazarda tutadi.

Xulosa.

Shunday qilib, o'quv jarayonida o'qituvchi bir talaba va ikkita sinfdir. har qanday ta'lim masalasini jamoa manfaati uchun hal qilish o'quvchilarning shaxsiyati va individual xususiyatlari, ta'lim darajalarini, pedagogik vaziyatning xarakterini hisobga olgan holda ta'sir qilish O'qitish shakllari majmuasi ta'lim usuli deb ataladi. Ta'lim har bir davrning ijtimoiy-siyosiy hayotini aks ettiruvchi juda murakkab jarayondir. Uning usullari, vositalari va omillari ular asrlar davomida shakllanib, takomillashib, an'analar bilan o'zini oqlaydi an'anaga aylanadi. Shuning uchun har bir xalqning o'ziga xos ta'lim yo'li bor. tarixiy shakllangan va empirik tarzda tasdiqlangan dunyoqarash ta'limi , shuning uchun ta'lim milliy-tarixiy asosda bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Vygotskiy L.S. Bola rivojlanishining psixologiyasi. - M .: "Sense", 2004 yil.
2. Foziev E. Ontogenez psixologiyasi. – T.: “Nashriyot”, 2010. – B. 142.
3. Davletshin M.G., Do'stmuxamedova Sh.A. va boshqalar. Yosh davrlari va tarbiya psixologiyasi. - T., 2009 yil.
4. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." Confrencea 1.1 (2023): 23-2
5. Khamidovna, Mamayusupova Iroda. "MASTERY OF MANAGING PEDAGOGICAL COMMUNICATION STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1217-1222.
6. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.

7.Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of the spiritual environment in Uzbek families. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630

